

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ostonov Shuxrat Sharipovich

TALABALAR ORASIDA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIKYOLG'IZLIK FENAMENOLOGIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/OKTABR

